

PROPOSTA DE MELHORIA DA PRODUTIVIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DO FLUXO DE MATERIAIS: ESTUDO DE CASO COM O USO DE SIMULAÇÃO

Elmo Gomes da Silva^{1*}, Joel da Silva Santos, Roberto Ramos de Moraes, Eliacy Cavalcanti Lélis

¹ Faculdade de Tecnologia de São Paulo da Zona Leste (FATEC ZL), Avenida Águia de Haia, 2983, Cidade A.E. Carvalho, São Paulo, SP, Brasil.

RESUMO. Para melhorar a produtividade, fabricantes devem analisar processos de fabricação, apontar problemas e encontrar a melhor solução. O objetivo desse estudo é analisar o fluxo de movimentação de materiais na produção de sapatilhas com aplicação de Simulação visando como melhorar a produtividade com a utilização da teoria de tempos e movimentos, demonstrando como o uso correto dos recursos podem trazer melhorias e mantendo baixo custo na produtividade. Foi feita pesquisa de campo, limitada a um estudo de caso em uma empresa do setor de calçados feminino com ênfase na produção de sapatilha, para a coleta de dados foi feita uma visita técnica na empresa onde foi realizada entrevista com o proprietário e funcionários em outubro de 2019, para a coleta dos tempos de produção e de deslocamento dos materiais em processo e toda a organização do ambiente de trabalho. Foi constatado que, a organização dos recursos no espaço de produção não está conforme o fluxo de movimentação de uma linha de produção, o que gera deslocamento excessivo, dificuldade de localizar materiais e ferramentas, tornando o tempo de produção mais longo que o necessário pois parte desse tempo é deslocamento. O presente estudo utiliza simulação para criar um modelo para reduzir o processo de deslocamento e colocando em prática os conceitos do 5s para otimizar a utilização de todo o ambiente e desta forma reduzir o tempo de produção. Foi constatado que melhorando o fluxo dos materiais e o arranjo físico pode -se obter melhorias com baixo custo.

Palavras-chave. *Simulação, Produtividade, Produção de sapatilhas, Movimentação de materiais, 5 S.*

ABSTRACT. To improve testing, manufacturers must analyze manufacturing processes, pinpoint problems and find the best solution. The purpose of this study is to analyze the movement of materials in ballet production with simulation applications that use how to improve performance and use time and motion theory, demonstrating how to correctly use resources that can use and use fewer student resources. . A field research was done, limited to a case study in a company of the women's footwear sector with emphasis on the production of sneakers. employees in October 2019, for collection of production times and displacement of materials in process and the entire organization of the work environment. It has been found that an organization of resources in the production space does not conform to the movement flow of a production line, or generates excess movement, difficulty locating materials and tools, use of longer production time or whatever. What is needed for part of this time is offset. The present study uses simulation to create a model to reduce the displacement process and to apply 5s concepts to optimize the use of the entire environment and reduce production time. It has been found that the best material flow and physical arrangement can be obtained at low cost.

.Keywords. *Simulation, Productivity, Ballet Productions, Material Handling, 5 S.*

1. INTRODUÇÃO

Para melhorar as atividades com o aumento da produtividade, os fabricantes devem analisar todos os processos de fabricação, apontar os problemas e encontrar a melhor solução possível, existem várias ferramentas de análise de melhorias como o Kaizen, fluxogramas, diagrama de processos, diagrama de Ishikawa, simulação, tempos e movimentos, 5S, entre outras ferramentas, que com o auxílio de software podem otimizar todo o processo, atacando os problemas existentes dando foco no gargalo e procurando uma solução rápida e econômica.

Neste caso, as empresas estão recorrendo a ferramentas tecnológicas como o Arena, desta forma podendo fazer a simulação dos processos, e assim de antemão verificar e corrigir os erros com antecedência desta forma otimizar sua produtividade com o menor prejuízo possível.

Segundo Paragon (2008) citado por Marta, Patrícia (2018), a simulação consiste em modelos matemáticos aplicados em computadores que demonstram o funcionamento de quase todos os tipos de processos reais com o estudo de modelos.

O uso ineficiente de recursos e baixa eficiência em ambientes industriais pode levar a perdas financeiras e um tempo de produção maior que o necessário. No setor de calçados essa questão é muito mais grave porque esse setor tem muitas etapas produtivas para um produto e um catálogo muito extenso, com uma alta flexibilidade de produção.

Nas empresas familiares, isso pode ser potencializado por falta de conhecimento técnico de como gerenciar a empresa, a falta de conhecimento profissional na linha de produção pode gerar custos além do necessário para produzir o mesmo lote do que quando acompanhado de um profissional com experiência em logística interna, movimentação, fluxo de materiais, controle da linha, deslocamento enfim conhecimento da rotina de produção.

No ramo de calçados é comum ter empresas familiares que enfrentam os problemas citados. Este é o contexto delimitado neste estudo, onde busca-se responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como a análise do fluxo de movimentação de materiais da produção de sapatilhas de uma pequena empresa de São Paulo pode trazer melhoria de produtividade?

O objetivo desse estudo é analisar o fluxo de movimentação de materiais na produção de sapatilhas com aplicação de Simulação visando como melhorar a produtividade com a utilização da teoria de tempos e movimentos, demonstrando como o uso correto dos recursos podem trazer melhorias e mantendo baixo custo na produtividade.

Este estudo é relevante porque, segundo Santiago (2012) a indústria brasileira de calçados está entre os três maiores fabricantes de calçados do mundo. Ela encontra-se atrás apenas da China e da Índia. O mercado nacional conta com uma média de 8.000 (oito mil) empresas atuantes diretamente no setor, com a crescente concorrência e tendo que aumentar sua produtividade com o menor custo possível, para desta forma poder atender melhor seus cliente e obter o maior ganho possível, as indústrias estão realizando vários estudos para chegar a um resultado que satisfaça suas necessidades.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

2.1. MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

A movimentação de materiais tem como objetivo o trânsito de grandes quantidades de uma forma organizada e eficiente no processo produtivo da empresa.

Há uma diferença entre manuseio e movimentação. Segundo Ballou (2015), manuseio é uma atividade de apoio que está diretamente ligada a armazenagem e a manutenção do estoque pois diz respeito movimentação dos materiais dentro do local de estocagem, desde o recebimento até o local de estocagem onde é feita uma seleção na área de armazenagem até o seu despacho.

Conforme Costa (2002) citado por Oliveira (2012), movimentação consiste em: entrada, saída e transferência basicamente, onde em cada etapa é essencial muita atenção, pois este é o momento que ocorre avarias de produtos ou mesmo furtos.

Podendo incluir não só matérias primas, mas também ferramentas e produtos acabados, pois todo este processo poderá interferir na produtividade e no custo de todo o processo produtivo.

Conforme Gonçalves (2013), para obter a eficiência na movimentação e transporte de materiais, devemos nos atentar para algumas regras ou leis de movimentação baixo relacionadas;

- ✓ Lei da obediência do fluxo das operações – criar um caminho para o fluxo dos materiais de modo a manter uma sequência nos processos;
- ✓ Lei da mínima distância – diminuir as distancias com a movimentação e transporte tirando a maioria dos zigues – zagues;
- ✓ Lei da manipulação mínima – evitar o manejo dos materiais durante o processo e quando possível fazer o uso de transportadores mecânicos ou automatizados;
- ✓ Lei da máxima utilização dos equipamentos – fazer a máxima utilização dos equipamentos;
- ✓ Lei da máxima utilização do espaço disponível – maximizar a utilização da cubagem disponível;
- ✓ Lei da segurança e da satisfação – garantir a segurança e diminuir o cansaço dos colaboradores no local de trabalho;
- ✓ Lei da padronização – fazer máximo uso dos equipamentos padrão;
- ✓ Lei da flexibilidade – empregar equipamentos que movimentem uma grande gama de cargas;
- ✓ Lei da máxima utilização da gravidade – fazer a utilização máxima da gravidade para mover e transportar as cargas;

- ✓ Lei do menor custo total – Fazer a seleção dos equipamentos almejando o menor custo e o melhor tempo de vida útil.

2.2. 5S

Conforme Giroto (2017) o 5s é uma ferramenta que auxilia a organização de todo o processo. Com seu início no Japão para auxiliar na restauração do país após a segunda grande guerra que quase destruiu todas as indústrias do país, a sigla 5s tem referência com as primeiras letras dos termos japoneses seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke,

- ✓ Seiri – senso de utilização: selecionar os materiais úteis para realizar as atividades, e ser retirado os sem utilidades para o processo, e deverá ser feito o descarte adequado destes itens;
- ✓ Seiton – senso de organização: Tendo concluído a etapa anterior deve-se organizar todo o material útil, “cada coisa em seu lugar”, assim determinando um lugar para cada material, para ter um fácil acesso e identificação;
- ✓ Seiso – senso de limpeza: eliminar toda a sujeira, e com os colaboradores sendo responsável pela supervisão do processo de limpeza tanto do local, material, e equipamentos, pois tão importante quanto limpar é manter a limpeza;
- ✓ Seiketsu – senso de saúde ou higiene: é o senso de conservar a saúde física e intelectual desta forma mantendo os envolvidos com maior estímulo e os mantendo produtivos;
- ✓ Shitsuke – senso de disciplina: o importante é o comprometimento para que tenha continuidade e aprimoramento do processo, pois com este comprometimento em geral com a qualidade, regras e prazos todo o processo terá êxito.

2.3. SIMULAÇÃO

A simulação é uma ferramenta matemática que auxilia na análise de vários processos fazendo um modelo de funcionamento, sem a necessidade de parar a produção, desta forma reduzindo os custos. Conforme Lemos (2015, s.p.)

“Na modelagem e simulação computacional representamos de uma forma simplificada o comportamento de um sistema real (ou parte deste sistema), geralmente complexos devido a sua natureza aleatória e dinâmica. Desta forma, os experimentos simulados permitem uma antevisão do futuro deste sistema e uma avaliação da evolução do sistema ao longo do tempo, permitindo decisões facilitadas em sistemas caracterizados por elevados números de variáveis além de reduzir custos de experimentação e modificação como no caso dos recursos produtivos (adição de novas máquinas, identificação de gargalos produtivos, balanceamento de mão de obra e redução de tempos de processos, entre outras.”

Para otimizar a utilização da simulação como ferramenta de análise pode utilizar alguns softwares que facilitam a modelagem, entre eles estão:

- ✓ Promodel – segundo Junqueira (2018), a ferramenta promodel (figura 1) modela todos os tipos de processos fabris, desde pequenos trabalhos até grandes manufaturas flexíveis, com uma plataforma desenvolvida para o sistema Windows e uma interface intuitiva este software possibilita trabalhos em grupos com cada um desenvolvendo parte do modelo e depois agrupar todos os modelos em um único grande projeto de simulação discreta.

Figura 1: Tela de criação do Promodel.

Fonte: Promodel (2019)

- ✓ Arena – conforme Paragon (2019), o Arena (figura 2) é uma ferramenta de análise de cenários realizando a simulação do processo e conforme aumenta sua complexidade o sistema torna-se um componente importante para compreender o desempenho e determinar gargalos, tamanhos de filas, ocupação de recursos e como o sistema se comporta entre os elementos.

Com a utilização de blocos e caixas, de uma maneira pode -se representar o fluxo de informação e o processo de utilização dos recursos e animá-los com imagem 3D.

Figura 2: Tela de criação do Arena

Fonte: Autores (2019)

3. METODOLOGIA

Este trabalho contém pesquisa bibliográfica sobre os temas movimentação de materiais, 5S e simulação que serão referências para a aplicação do método dedutivo

Segundo Guedes (2016), o método dedutivo o ato de observar, refletir e deduzir, pois este método parte de uma premissa maior para uma menor para chegar ao resultado lógico.

Para este trabalho foi feita uma pesquisa de campo, limitada a um estudo de caso em uma empresa do setor de calçados feminino com ênfase na produção de sapatilha. Na observação do processo em estudo, fez-se uma visita técnica na empresa onde foi realizada entrevista com o proprietário e funcionários em outubro de 2019. Em tal visita foram coletadas imagens, tempos de produção e de deslocamento dos materiais em processo e toda a organização do ambiente de trabalho, onde foi constatado que, a organização dos recursos no espaço de produção não está conforme o fluxo de movimentação da linha de produção isso gera deslocamento excessivo, dificuldade de localizar materiais e ferramentas, mau uso do espaço de estocagem tornando o tempo de produção mais longo que o necessário pois parte desse tempo é deslocamento.

O presente estudo utiliza a ferramenta de simulação para criar um modelo para reduzir este processo de deslocamento colocando em prática os conceitos do 5s para otimizar a utilização de todo o ambiente e desta forma reduzir o tempo de produção, pois quando o tempo for reduzido, a produtividade aumentará.

Para a modelagem e simulação usaremos o software arena.

No tratamento dos dados e análise dos resultados, foi desenvolvida uma pesquisa com abordagem quantitativa e analítica para identificação do problema com a utilização do software Arena.

4. PESQUISA DE CAMPO

4.1. EMPRESA

Para a execução do presente trabalho foi realizada uma visita técnica para observação e coleta de dados e imagens em uma pequena fábrica de calçados situada em São Paulo com 20 anos de mercado, dando ênfase na produção de sapatilhas, onde foram coletados informações de tempos de processos de produção de cada equipamento e os tempos de movimentação dos materiais, os dados foram obtidos através de uma entrevista com o proprietário e seus funcionários.

4.2. PROCESSOS DE PRODUÇÃO

A empresa produz em média 250 pares por dia em uma jornada de trabalho de 8 horas diárias com o intervalo de 1 hora de almoço, a confecção das sapatilhas passa por dez processos onde foram coletados 50 dados do tempo de produção de cada etapa, que foram transformados em expressão (com exceções para o processo de corte que é constante e unitização que não requer expressão), para utilização no software de simulação, onde as e tapas e expressões são:

- ✓ Corte – (constante)
- ✓ 1ª Costura reta – $24 + WEIB(3.77, 2.22)$ segundos
- ✓ Costura vícios - $24 + WEIB(3.77, 2.22)$ segundos
- ✓ 2ª Costura reta - $24 + WEIB(3.77, 2.22)$ segundos
- ✓ 1ª prensagem – $14 + WEIB(2.32, 2.31)$ segundos
- ✓ 2ª prensagem - $14 + WEIB(2.32, 2.31)$ segundos
- ✓ Acabamento manual (quando necessário) – $TRIA(1.5, 2.5, 3.5)$ segundos
- ✓ Desbaste – $5 + WEIB(1.39, 3.72)$ segundos
- ✓ Colagem final – $11 + 5 * BETA(2.48, 2.08)$ segundos
- ✓ Unitização.

O modelo atual do Arena mostra a quantidade de pares de produtos que sai ao dia como expresso na figura 3.

Figura 3: Modelo atual

Fonte: Autores (2019)

Tendo disponível para os processos, 4 funcionários incluindo o proprietário.

4.3. PROBLEMATICA

Após a análise dos dados obtidos através do Arena foi constatado que o maior gargalo está concentrado no tempo de espera e utilização dos recursos entre os processos devido arranjo físico não está configurado de maneira a otimizar o transporte desta forma consumindo muito tempo na movimentação dos materiais e com a visita na empresa foi constatado que o espaço que a empresa dispõe não deixa folga para a utilização de equipamentos de transporte conforme figura 4.

Figura 4: Layout sem melhorias

Fonte: Autores (2019)

Após a modelagem do processo observa-se com maior clareza os pontos com maior problemática tanto em utilização e tempo de espera segundo as tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Instantâneos utilization

Recursos	Instantâneos utilization em segundos
Cortadeira	0,00460912 ± 0,00
Lixadeira	0,1035 ± 0,00
Máquina de costura viés	0,4568 ± 0,00
Máquina de costura reta 2	0,4553 ± 0,01
Máquina de costura reta 1	0,4552 ± 0,01
Operador	0,7971 ± 0,01

Fonte: Autores (2019)

Tabela 2: Waiting time / Tempo de espera

Recurso	Tempo de espera em segundos
---------	-----------------------------

Acabamento manual	29,4741 ± 6,59
Colagem	22,3956 ± 0,13 s
Corte	0,00 ± 0,00
Máquina de costura reta 2	2,4545 ± 0,77
Máquina de costura reta 1	29,8091 ± 1,48
Máquina de costura viés	5,0178 ± 1,94
Desbaste	0,2317 ± 0,27
Prensagem 1	15,3661 ± 3,04
Prensagem 2	22,4619 ± 4,49

Fonte: Autores (2019)

Como mostrado nas tabelas podemos verificar o tempo de utilização dos recursos e tempo de espera que cada etapa fica sem material devido à demora da movimentação de materiais, tendo desta forma um grande desperdício de tempo e uma produção pouco eficiente, pois toda a movimentação esta confusa e com caminhos entrelaçados sem uma sequencia de linha de produção, e visualmente foi constatado que as ferramentas não estão próximas de onde são necessárias, oque consome um tempo desnecessário de setup das maquinas desta forma diminuindo a produtividade da empresa.

4.4. PROPOSTA DE MELHORIA

Tendo em vista os problemas encontrados durante o estudo foi feita a analise dos dados e do layout da empresa e foi verificado que com a reorganização do espaço físico, a produtividade poderá ser melhorada, pois definindo uma linha de produção que siga um padrão sequencial e fazendo uma reorganização dos recursos e ferramentas de uma forma que venha a reduzir o tempo de transporte e seleção de ferramentas o tempo dos processos será otimizado tanto na espera por materiais quanto na utilização dos recursos conforme as tabelas 3 e 4.

Tabela 3: Instantâneos utilization

Recurso	Cenário atual em segundos	Cenário com melhoria em segundos
Cortadeira	0,00460912 ± 0,00	0,02762177 ± 0,00
Lixadeira	0,1035 ± 0,00	0,1041 ± 0,00
Máquina de costura viés	0,4568 ± 0,00	0,0,4548 ± 0,01
Máquina de costura reta 2	0,4553 ± 0,01	0,4546 ± 0,01
Máquina de costura reta 1	0,4552 ± 0,01	0,4540 ± 0,00

Operador	$0,7971 \pm 0,01$	$0,7966 \pm 0,02$
----------	-------------------	-------------------

Fonte: Autores (2019)

Tabela 4: Waiting time / Tempo de espera

Recurso	Cenário atual em segundos	Cenário com melhoria em segundos
Acabamento manual	$29,4741 \pm 6,59$	$23,7065 \pm 2,63$
Colagem	$22,3956 \pm 0,13$ s	$17,1260 \pm 2,34$
Corte	$0,00 \pm 0,00$	$4,1334 \pm 0,01$
Máquina de costura reta 2	$2,4545 \pm 0,77$	$3,1093 \pm 9,14$
Máquina de costura reta 1	$29,8091 \pm 1,48$	$63,2108 \pm 3,30$
Máquina de costura viés	$5,0178 \pm 1,94$	$3,7794 \pm 1,13$
Desbaste	$0,2317 \pm 0,27$	$0,3001 \pm 0,40$
Prensagem 1	$15,3661 \pm 3,04$	$14,1559 \pm 1,22$
Prensagem 2	$22,4619 \pm 4,49$	$20,8139 \pm 4,43$

Fonte: Autores (2019)

Assim observa-se que houve uma redução no tempo de espera e de utilização dos recursos com a mudança da movimentação de materiais; E desta forma mostrar que é possível aumentar a constância da chegada dos materiais e assim elevar a produtividade dos processos. Após a proposta de melhoria o modelo do Arena mostra a quantidade de pares sairá ao dia conforme figura 5 e 6.

Figura 5: Modelo após melhoria

Fonte: Autores (2019)

Figura 6: Layout após melhoria

Fonte: Autores(2019)

Com a simulação e o auxílio do programa 5S terá uma mudança significativa em todo o processo pois além de melhorar a movimentação teremos a melhoria na organização da fábrica deixando desta forma todos os recursos com uma fácil localização melhorando não só a produção de sapatilhas mais também as operações dos outros produtos. Com a aplicação constante do 5S a empresa terá a melhoria contínua com baixo custo.

Para que a nova proposta da figura 6 entre na rotina de trabalho, é importante aplicar o 5s

- ✓ Seiri – separar do fluxo de produção os equipamentos e materiais fora de uso;
- ✓ Seiton – conforme a figura 6, organizar o layout em função do fluxo cotidiano e sugeriu-se um painel de ferramentas na parede ao lado do posto de trabalho;
- ✓ Seiso – limpeza e manutenção da produção;
- ✓ Seiketsu – a utilização de EPI's e uniformes para reduzir os riscos de acidentes;
- ✓ Shitsuke – sensibilização dos funcionários com a continuidade das melhorias propostas.

Para que a nova proposta da figura 6 entre na rotina de trabalho, é importante aplicar o 5s

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que é possível ganhar mais dinheiro sem aumento de vendas, pois a lucratividade pode ser maximizada com a redução de gastos dos custos operacionais. Este estudo mostra que a logística pode agregar valor, pois a mudança no fluxo de movimentação pode trazer ganho no tempo de produção, e consequentemente, contribuir para o aumento da produção, pois com a reorganização do espaço físico, alinhado ao software de simulação em conjunto com a metodologia 5S promove um ganho de produtividade na empresa. Foi constatado que o processo de montagem não segue uma linha de produção: com isso o tempo entre os processos tornam-se mais longos pelo excesso de deslocamento. No decorrer do estudo foi mostrado que o sequenciamento de maquinário deve ser alocado de acordo com as etapas de produção da empresa, deixando uma flexibilidade para mudanças.

O software apresentou os números reais e os de melhoria, dando uma visão técnica do antes e depois do tempo de espera e da utilização dos recursos, sugerindo que os processos sejam dispostos uma linha contínua de produção e sempre utilizando os conceitos do 5S, desta forma otimizando o tempo de produção. Dentro da proposta de melhoria vale ressaltar que todas as mudanças não terão necessidade de investimento, ou seja, tendo baixo custo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Rick Charles Evangelista Vila Nova, pela contribuição nas figuras do layout.

REFERÊNCIAS

SANTIAGO, Emerson. **INDUSTRIA CALÇADISTA BRASILEIRA**, 2012, disponível em < <https://www.infoescola.com/economia/industria-calcadista-brasileira/>>, acessado em 31 outubro 2019.

ARAÚJO, Marta, ARCE, Patrícia, MORAIS, Roberto. **A importância da aplicação da simulação computacional, como ferramenta de melhoria no processo do sistema de caixa de um supermercado**, 2018, disponível em < <http://fateczl.edu.br/engetec/ANAIS%20DO%201%C2%BA%20ENGETEC%20-%202018.pdf> > Anais do I Engetec. São Paulo: Editora da fatec Zona Leste. Acessado 31 outubro 2019
2018. p. 150.

OLIVEIRA, Fernanda – **Movimentação de materiais**, 2012, disponível em: < <https://administradores.com.br/artigos/movimentacao-de-materiais>> - acesso em 31 outubro 2019

LEMOS, Fernando-**Modelagem e simulação computacional: Uma ferramenta de apoio à tomada de decisão**, 2015, disponível em: <<http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=artigos-detalle&id=3215#.XbtFTOhKjIU>> - Acesso em: 31 outubro 2019.

GIROTTI, Alcineia - **Os cinco sentidos do programa 5s**, disponível em: <<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/os-cinco-sensos-do-programa-5s/73494>> acesso em: 31 outubro 2019

BALLOU, Ronald H, **logística empresarial**, páginas 27 – 12 ed. - São Paulo - Atlas, 2015

GONÇALVES, Paulo Sergio, **Administração de materiais** – página 368. 4 ed. São Paulo – Campos – 2013

JUNQUEIRA,
<<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4122712/course/section/1030605/PMR3305-ApostilaPromodel.pdf>>. Acesso 06 novembro 2019.

PARAGON, **Arena**, disponível em:< <https://www.paragon.com.br/%20softwares/arena/>> - acesso em 06 novembro 2019.

GUEDES, Ivan Claudio, **Método dedutivo**, 2016, disponível em: <https://www.icguedes.pro.br/metodo-dedutivo/>, acesso em 06 novembro 2019